

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARINING INTELLEKTUAL HAMDA EMOTSIONAL SOHALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Seydabullaeva Raziya Alimovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174712>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining intellektual va emotsional rivojlanish jarayonlari, ularni shakllantirishda samarali mexanizmlar hamda pedagogik yondashuvlar yoritilgan. Intellektual va emotsional sohalarning uyg'un rivojlanishi bola shaxsining har tomonlama kamol topishiga xizmat qilishi ta'kidlanadi.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, intellektual rivojlanish, emotsional rivojlanish, emosional intellekt, pedagogik mexanizmlar, o'yin faoliyati.*

***Аннотация.** В данной статье освещены процессы интеллектуального и эмоционального развития воспитанников дошкольной образовательной организации, эффективные механизмы их формирования и педагогические подходы. Подчеркивается, что гармоничное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер способствует всестороннему развитию личности ребенка.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, интеллектуальное развитие, эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект, педагогические механизмы, игровая деятельность.*

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida shaxsning faqat bilim va ko'nikmalarini shakllantirish emas, balki uning hissiy va emotsional sohasini rivojlantirish masalasi ham alohida dolzarblik kasb etmoqda. Psixologlar (J. Piaje, L. S. Vygotskiy) bolalik davrida intellektual va emotsional jarayonlarning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaganlar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bola shaxsining shakllanishida poydevor vazifasini bajarib, unda tafakkur, nutq, ijodiy qobiliyat, shuningdek, emotsional barqarorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bog'cha yosh davrida o'ziga-o'zi baho berish emotsional xarakteriga bola faoliyati atrof olamni va o'zini bilishi, kattalar va tengdoshlar bilan bo'lgan munosabat jarayonida xilma-xil emotsiya hamda hissiyotlarni o'zidan o'tkazadi. U atrofda ruy berayotgan hamda o'zi qilayotgan narsalariga muayyan munosabatda bo'ladi. Ana shu munosabat bolada ma'lum bir emotsiya va hissiyotlarni tug'diradi. Emotsiya va hissiyotlar ham voqelikni aks ettirishning o'ziga xos shakli. U bolaning atrof olamga bo'lgan munosabati, biror-bir ehtiyojning qondirilishi yoki qondirilmaligi tufayli vujudga keluvchi ichki kechinmalarida namoyon bo'ladi. Emotsiya va hissiyotlar rivojlanishining quyidagi umumiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin: bola hayotiy vaziyatining o'zgarishiga bog'liq ravishda emotsional holatlarning shakllanishi; emotsiyalar asosida oliy hissiyotlarining shakllanishi; emotsiya va hissiyotlarining shaxsiy tuzilmalar orasida yangi tuzilma sifatida shakllanib borishi.

Emotsiya va hissiyotlarning ontogenezdagi rivoji muayyan o'z qonunlariga ega:

1. Dastlab, ontogenezdagi oddiy kechinmalarni ifodalovchi emotsiyalar paydo bo'ladi. Bu kechinmalar tabiiy ehtiyojlarning qondirilishiga bog'liq ravishda vujudga keladi (qondirilsa -

ijobiy, qondirilmasa - salbiy emotsiyalar vujudga keladi). Bunday emotsiyalar hayvonlarda ham mavjud. Biroq boladagi eng oddiy emotsiyalarni hayvonlardagi eng oddiy emotsiyalardan farqlash kerak. Chunki emotsiyalarning namoyon bo'lish shakli insonda sotsial xarakterga ega.

2. Yoshdan boshlab bola uchun shodlik, xursandchilik, umuman ijobiy emotsiyalarni ifodalovchi reaksiyalar eng informativ (ko'p axborot beradigan) bo'lib hisoblanadi. Tajribalardan birida 2-9 yoshdagi bolalariga fotosuratlardan turli mimik reaksiyalarni (hayronlik, jahl, qo'rquv, xursandchilik va boshqalarni ifodalovchi reaksiyalarni) aniqlab olib, so'ngra ko'rsatib berish taklif etilgan. Tajribadan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bolalar birinchi bo'lib xursandchilikni ifodalovchi mimik reaksiyalarni ko'rsatganlar. Demak, dastlab ijobiy emotsiyalarni ifodalovchi mimik reaksiyalarni aniqlash, boshqa reaksiyalar orasida tanish va namoyon eta bilish qobiliyati shakllanadi. Shubhasiz, ijobiy emotsiyalar maktabgacha yoshdagi bolaning psixik va jismoniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq Suxomlinskiy ta'kidlaganidek, agar bola shodlikni mehnatsiz, ruhiy kuchlarini ishga solmay qo'lga kiritaversa, ertami kechmi uning yuragj bir parcha "muz" ga aylanib qolishi mumkin. Unda sovuqqonlik paydo bo'lishi mumkin. Emotsiyalarning rivojlanishi ularning differentsiyasi, kechinmalarning boyib borishi orqali ro'y beradi. Ijobiy emotsional yoki salbiy emotsional bo'yoqlarga ega bo'lgan kechinmalarga misol qilib, oziqaga bo'lgan ehtiyojning qondirilishi yoki qondirilmaligi tufayli bola o'z boshidan o'tkazadigan kechinmalarni keltirish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolada salbiy kechinmalar qo'rquv, jahl, jirkanish, ijobiy kechinmalar shodlik, bola mehrining atrofda qilargaga tovlanib ketishi, ota-onasiga qalban, yaqinlashishi ko'rinishlarida namoyon bo'lishi mumkin.

3. Bolalar hissiyotlarining rivojlanishi muayyan ob'ektga yo'naltirilgan emotsiyalarning umumlashishi sifatida ro'y beradi. Emotsiya va hissiyotlarning shakllangan tizimida emotsiyalar boshdan o'tkazilayotgan hissiyotning namoyon bo'lishi sifatida gavdalanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsiya va hissiyotlar tizimi endi-endi shakllanayotgan bo'ladi. Shuning uchun ularning emotsiyalari ular kechirayotgan hissiyotlarning namoyon bo'lishi emas, balki ko'proq oliy hissiyotlarning shakllanishi uchun umumlashtirilishi kerak bo'lgan materialdir.

4. Maktabgacha yoshdagi bolalar emotsional sohasining rivojlanishi davomida emotsional kechinmalarni uyg'otuvchi ob'ektdan sub'ekt munosabat ajralib boradi. Bola qanchalik kichik bo'lsa, uning uchun ob'ekt tavsifi bilan sub'ektiv kechinmalari tavsifi shunchalik bir-biriga yaqin bo'ladi. 3 yoshli betob bola uchun unga ukol qilgan hamshira "yomon xol"dir. Bunda bola o'z emotsional holatining salbiy tavsifi (xarakteristikasi)ni bu holatning yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan odamga ko'chirib o'tkazadi.

5. Maktabgacha yoshda emotsiya va hissiyotlarning dinamik va mazmuniy tomonlari rivoj topadi. Mazmun tomonining rivojlanishi atrof olam haqidagi bola bilimlarining kengayishi va chuqurlashishi, bola barqaror (doimo bir xil) munosabatda bo'ladigan predmet va hodisalarning ko'payib borishi bilan taqqoslanadi. (shular tufayli emotsiya va hissiyotlar mazmun jihatdan rivojlanadi). Dinamik tomonining rivojlanishi bolada o'z emotsiyalarini nazorat qilish va boshqara olish ko'nikmalarining shakllanishi bilan taqqoslanadi. Emotsiya va hissiyotlarning mazmuniy aspekti (tomon) emotsional kechinmalarining ob'ektlari, sabablari bilan bog'liq. Dinamik aspekt esa emotsional kechinmalarining chuquriligi, davomiyligi va vujudga kelish chastotasi bilan xarakterlanadi. Emotsiya va hissiyotlar rivojlanishi boshqa jarayonlar, ayniqsa, nutqning rivojlanishi bilan bog'liq. Nutq yordamida bola o'z hissiyotlari va emotsiyalarini angelaydi va boshqaradi. Nutq orqali bolalar nafaqat biror narsaga ehtiyoj sezayotganlarini bildiradilar, ma'lum bir tarzda o'z kechinmalarini ifodalaydilar. Bola emotsiyalarining rivojlanishi muayyan ijtimoiy vaziyatlar bularga bog'liq. Bolaning vaziyatni tushunish, vaziyat

va undagi o‘zgarishlarni boshdan kechirish muayyan emotsional holatni hosil qiladi. Bola uchun odatiy bo‘lgan vaziyatlarning buzilishiga bola hayot tarzi, kun tartibining o‘zgarishi sabab bo‘lishi mumkin.

Xulosa. Maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarning intellektual va emotsional rivojlanishi bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘yin faoliyati, ijodiy mashg‘ulotlar, STEAM-elementlar, emotsional tarbiya va psixologik yondashuvlar bu jarayonning samarali mexanizmlari hisoblanadi. Pedagoglar ushbu sohalarining integratsiyasiga e’tibor qaratish orqali bolalarda nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki empatiya, muloqot madaniyati va ijodiy tafakkurni shakllantirishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nishanova Z.T., Alimova G.K. Balalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. - Toshkent: “Fan va texnologiyalar”, 2017.
2. Хурвалиева Т.Л. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психик ривожланишига оид назариялар. Замонавий таълим/Современное образование 2019, 7(80). 23-30 Б.
3. Salovey, P., Mayer, J. D. Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 1990.
4. Ўзбекистон Республикаси “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2019.
5. Xolmatova Sh. Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirish metodlari. — Toshkent: Fan, 2021.
6. Z. Nishanova, G. Alimova Bolalar psixologiyasi va uning o‘qitish metodikasi